

भारतीय संविधानाचा अमृतमहोत्सव

(२६ जानेवारी २०२६ ला भारतीय संविधान स्वीकारल्याची ७५ वर्ष पूर्ण)

कु. नम्रता अरुण खरात

संशोधक विद्यार्थिनी,

इतिहास विभाग, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर.

Corresponding Author - कु. नम्रता अरुण खरात

DOI - 10.5281/zenodo.19661324

सारांश:

समाज हा व्यक्तीमुळे किंवा अनेक माणसे यांच्या एकत्रीकरणातून निर्माण होतो. व्यक्ती हा स्वायत्त आहे आत्मकेंद्री आहे. त्याची आत्मकेंद्रिता बळकट बनवण्याचे कार्य मात्र संविधानच करू शकते. याच संविधानाशी नाळ जोडलेल्या भारत देशाने आज तागायत आपले अस्तित्व अबाधित राखले आहे. देशसेवा, राष्ट्रवाद, ऐहिकवाद, समता, प्रबोधन, पुरोगामी विचारसरणी यांवर उग्र भाष्य आणि असभ्य जाणीव जर असामाजिक तत्त्व व्यक्त करत असतील तर त्याला संविधान हे एक मात्र उत्तर आहे. वैचारिक संस्कृती जेव्हा एकात्म होण्याच्या तयारीला लागते तेव्हा मजबूत राष्ट्र निर्मितीच्या कार्यात राष्ट्रीय सदगुणांला आकार मिळतो. संविधान देशात विचार संस्कृती टिकवते, शासन टिकवते, मानवता समता आणि बंधुता टिकवते, सामाजिक स्वातंत्र्य अबाधित राखते, मुळात भारताचे संविधान कुठल्याही शास्त्रापेक्षा मानव जातीच्या कल्याणासाठी प्रेरक आहे.

२६ जानेवारी २०२६ ला भारतीय संविधान स्वीकारल्याची ७५ वर्ष पूर्ण होत असताना "अमृत महोत्सव" हा केवळ स्मरणोत्सव नसून संविधानिक मूल्यांच्या ऐतिहासिक पुनरावलोकनाचा आणि समकालीन पुनर्मूल्यांकनाचा टप्पा आहे. प्रस्तुत शोधनिबंधात संविधान निर्मितीची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी, घटना सभेचे कार्य, संविधानाचे तात्विक अधिष्ठान, प्रमुख वैशिष्ट्ये, दुरुस्त्यांची प्रक्रिया, न्यायालयीन हस्तक्षेप, सामाजिक परिवर्तनातील योगदान आणि वर्तमानातील आव्हाने यांचा सखोल अभ्यास करण्यात आलेला आहे. संविधानाचा प्रवास हा भारतीय लोकशाहीच्या प्रगल्भतेचा आरसा असल्याचे लेखातून अधोरेखित होते.

प्रस्तावना:

भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या दीर्घ आणि बहुआयामी संघर्षातून संविधान निर्मितीची संकल्पना आकारास आली. स्वातंत्र्यानंतरची भारताची राजकीय पुनर्रचना कार्य केवळ सत्तांतर नव्हते तर ते राष्ट्राच्या मूल्य व्यवस्थेची पुनर्स्थापना होती. विविध सांस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक आणि प्रादेशिक विविधतेने नटलेल्या भारतात एकात्मतेचे अधिष्ठान निर्माण करणे ही ऐतिहासिक गरज

होती या पार्श्वभूमीवर संविधानाची निर्मिती ही भारतीय इतिहासातील सर्वाधिक निर्णायक घटना ठरते.

२६ जानेवारी २०२६ रोजी भारताने आपल्या लोकशाही प्रवासातील एक ऐतिहासिक टप्पा पूर्ण केला- भारतीय संविधान स्वीकारल्याची ७५ वर्षे पूर्ण झाली. २६ जानेवारी १९५० रोजी भारताने स्वतःला सार्वभौम, लोकशाही, गणराज्य म्हणून जगासमोर घोषित केले. हा दिवस केवळ राष्ट्रीय उत्सव नाही तर भारताच्या राजकीय, सामाजिक आणि नैतिक पुनर्जन्माचे प्रतीक आहे. भारतीय

संविधान हे जगातील सर्वात मोठे लिखित संविधान म्हणून ओळखले जाते. जवळजवळ सर्व देशांच्या संविधानांचा अभ्यास करून संविधान तज्ञांनी रचना केलेली आहे. ते केवळ कायद्याचे पुस्तक नसून भारतीय समाजाच्या आकांक्षा, संघर्ष आणि मूल्यांचे प्रतीक आहे. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि न्याय या तत्वांवर आधारित असलेला हा पवित्र ग्रंथ आधुनिक भारताच्या घडणीचा कणा आहे.

भारतीय संविधानाची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी:

ब्रिटिश सत्ता काळात भारतात विविध कायदे आणि अधिनियम लागू होते - १७७३ चा रेग्युलेटिंग ऍक्ट, १८५८ चा भारत शासन कायदा, १९१९ आणि १९३५ चे भारत शासन कायदे इत्यादी. याद्वारे ब्रिटिशांनी प्रशासकीय रचना निर्माण केली परंतु भारतीय जनतेला पूर्ण स्वराज्य मिळाले नाही. भारतीय संविधानाचा उगम स्वातंत्र्य लढ्यातील विचारसरणीत आहे. १८८५ मध्ये इंडियन नॅशनल काँग्रेसची स्थापना झाल्यानंतर स्वशासनाची मागणी उभी राहिली. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या प्रारंभीच्या काळापासून घटनात्मक सुधारणा हा स्वातंत्र्यलढ्याचा प्रमुख भाग होता. कम्युनिस्ट चळवळीचे प्रणेते एम. एन. रॉय यांनी १९३४ मध्ये प्रथमच भारताच्या संविधान सभेची कल्पना मांडली. १९३५ मध्ये अधिकृतपणे भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने संविधान सभेची मागणी केली. १९३८ मध्ये काँग्रेसच्या वतीने जवाहरलाल नेहरू यांनी घोषित केले की 'स्वतंत्र भारताचे संविधान प्रौढ मताधिकाराच्या आधारावर निवडून आलेल्या संविधान सभेने बाह्य हस्तक्षेपाशिवाय तयार केले पाहिजे'. १९४० च्या 'ऑगस्ट ऑफर' मध्ये ब्रिटिश सरकारने अखेर तत्वतः ही मागणी मान्य केली. १९४२ मध्ये कॅबिनेट सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स दुसऱ्या महायुद्धानंतर स्वीकारल्या जाणाऱ्या स्वतंत्र संविधानाच्या निर्मितीसाठी ब्रिटिश सरकारचा मसुदा प्रस्ताव घेऊन

भारतात आले. १३ डिसेंबर १९४६ रोजी जवाहरलाल नेहरू यांनी विधानसभेत ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठ ठराव मांडून संविधानाच्या संरचनेची मूलभूत तत्वे आणि तत्त्वज्ञान मांडले.

संविधान सभा आणि निर्मिती प्रक्रिया:

कॅबिनेट मिशनच्या योजनेनुसार १९४६ मध्ये संविधान सभेची स्थापना झाली. संविधान सभेची पहिली बैठक ९ डिसेंबर १९४६ रोजी झाली व अंतिम बैठक २४ नोव्हेंबर १९४९ रोजी झाली. यादरम्यान बारा संविधान सभा घेण्यात आल्या. संविधान सभेचे कायम अध्यक्ष म्हणून डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांची ११ डिसेंबर १९४६ रोजी निवड करण्यात आली तसेच एच. सी. मुखर्जी यांची उपाध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली. बी.एन.राव यांची घटनात्मक सल्लागार म्हणून निवड करण्यात आली. संविधानाचा मसुदा तयार करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मसुदा समितीची स्थापना करण्यात आली. त्यातील काही प्रमुख सदस्य.

- १) डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर - मसुदा समितीचे अध्यक्ष.
- २) एन. गोपालस्वामी आयंगर - प्रशासकीय रचना.
- ३) अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर - कायदे विषयक तज्ञ.
- ४) के. एम. मुंशी - मूलभूत अधिकार, राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी तरतुदी.
- ५) मोहम्मद सादुल्ला - अल्पसंख्याकांचे हक्क.
- ६) डी. पी. खेतान - आर्थिक व कायदेशीर बाबी.

संविधान तयार करण्यासाठी २ वर्ष ११ महिने १८ दिवस लागले. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान स्वीकारण्यात आले आणि २६ जानेवारी १९५० ला अमलात आणण्यात आले कारण १९२९ मध्ये इंडियन

नॅशनल काँग्रेसच्या लाहोर अधिवेशनात पूर्ण स्वराज्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. या ठरावानुसार २६ जानेवारी १९३० हा दिवस "पूर्ण स्वराज्य दिन" म्हणून साजरा करण्यात आला व त्या दिवशी रावी नदीच्या काठी तिरंगा फडकविण्यात आला. या घटनेला वीस वर्षे पूर्ण होणार होते त्या दिवसाचे औचित्य साधण्यासाठी व स्वातंत्र्य सैनिकांच्या त्या महान कार्याला उजाळा देण्यासाठी दिनांक २६ जानेवारी १९५० ला राष्ट्रध्वज फडकावून संविधान अमलात आणले गेले.

भारतीय संविधानाची वैशिष्ट्ये:

लिखित आणि विस्तृत संविधान: भारतीय संविधान जगातील सर्वात मोठे लिखित संविधान मानले जाते. विविधता असलेल्या भारताला एकत्र ठेवण्यासाठी अशा प्रकारे रचना करण्यात आलेली आहे.

भारतीय संविधानाची उद्देशिका: भारतीय संविधानाची उद्देशिका ही एक सौंदर्यपूर्ण प्रारंभिक घोषणा नसून, संविधानाच्या मूळ तत्वांची दिशादर्शक भूमिका बजावणारा आधारस्तंभ आहे. उद्देशिका ही फक्त आदर्शात्मक रचना नसून सत्ता संरचनेच्या हस्तक्षेपला अधोरेखित करणारा घटक ठरते. उद्देशिका भारताला सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, प्रजासत्ताक म्हणून परिभाषित न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता ही नागरिकांसाठी साध्य करण्याची उद्दिष्टे स्पष्ट करते.

मूलभूत अधिकार: मूलभूत अधिकारांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी "संविधानाचे हृदय आणि आत्मा" असे म्हटले आहे. राज्यघटनेच्या भाग III (कलम १२ ते ३५) मध्ये मूलभूत अधिकारांचा समावेश आहे. यामध्ये समानतेचा अधिकार, स्वातंत्र्याचा अधिकार, शोषणाविरुद्धचा अधिकार, धार्मिक स्वातंत्र्य, सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क, घटनात्मक उपायांचा अधिकार इत्यादींचा

समावेश आहे. या अधिकारांची रचना करताना संविधानकर्त्यांनी अमेरिकेच्या हक्कपत्र (Bill of Rights) आणि इतर लोकशाही देशांच्या परंपरांचा विचार केला आहे.

राज्याची नीति निर्देशक तत्त्वे: राज्याची नीति निर्देशक तत्त्वे ही भारतीय राज्यघटनेतील सामाजिक-आर्थिक न्याय साध्य करण्यासाठी दिलेली मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. ही तत्त्वे भाग IV (कलम 36 ते 51) मध्ये दिलेली आहेत. भारतीय राज्यघटना तयार करताना संविधानकर्त्यांनी आयर्लंडच्या राज्यघटनेतील संकल्पनेवरून ही कल्पना स्वीकारली आहे. या तत्त्वांचा उद्देश "कल्याणकारी राज्य" उभारणे हा आहे.

संघराज्य रचना: भारतीय राज्यघटना संघराज्य पद्धतीवर आधारित आहे. घटनेच्या कलम १ मध्ये भारताला "राज्यांचा संघ" असे संबोधले आहे. संघराज्य म्हणजे केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यात अधिकारांचे विभाजन असलेली शासनरचना. भारतीय राज्यघटनेच्या भाग XI (कलम २४५ ते २६३) मध्ये केंद्र-राज्य संबंधांची तरतूद आहे. अधिकारांचे विभाजन

- १) केंद्रीय सूची – संरक्षण, परराष्ट्र धोरण, चलन इ.
 - २) राज्य सूची – पोलीस, सार्वजनिक आरोग्य, शेती इ.
 - ३) समवर्ती सूची – शिक्षण, वन, विवाह इ.
- अशाप्रकारे करण्यात आले आहे.

मूलभूत कर्तव्ये: भारतीय राज्यघटनेत नागरिकांचे अधिकार जितके महत्त्वाचे आहेत, तितकीच कर्तव्येही महत्त्वाची मानली गेली आहेत. मूलभूत कर्तव्ये ही नागरिकांनी राष्ट्र, समाज आणि राज्यघटना यांच्याप्रती पार पाडावयाची नैतिक व संवैधानिक जबाबदारी आहे. मूलभूत कर्तव्ये भाग IVA (कलम ५१ अ) मध्ये समाविष्ट आहेत. ती १९७६ च्या ४२व्या घटनादुरुस्ती कायद्याने समाविष्ट करण्यात आली आहेत. मूलभूत कर्तव्यांची न्यायालयीन अंमलबजावणी होत नाही ती नागरिकांच्या नैतिक

जबाबदाऱ्यांवर आहेत. राष्ट्रीय एकात्मता व सामाजिक शिस्त दृढ करण्याच्या हेतूने समाविष्ट करण्यात आली आहेत.

न्यायालयीन सक्रियता आणि मूलभूत संरचना सिद्धांत: भारतीय न्यायव्यवस्था स्वतंत्र आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालय संविधानाचे रक्षण करतात. १९७३ मधील केशवानंद भारती प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने 'मूलभूत संरचना सिद्धांत' मांडला. या संकल्पनेनुसार संसद संविधानात दुरुस्ती करू शकते परंतु संविधानाच्या मूलभूत रचनेत बदल करू शकत नाही. हा निर्णय भारतीय लोकशाहीच्या संरक्षणासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. न्यायालयीन सक्रियतेमुळे पर्यावरण, मानवाधिकार, सामाजिक न्याय यांसारख्या क्षेत्रांना बळ मिळाले आहे.

सामाजिक न्याय आणि समावेशकता: सामाजिक न्याय म्हणजे समाजातील सर्व घटकांना समान संधी, हक्क आणि सन्मान मिळणे. जात, धर्म, लिंग, वर्ग, भाषा किंवा आर्थिक स्थिती यांच्या आधारावर होणारी असमानता दूर करून समता आणि प्रतिष्ठा निर्माण करणे हा सामाजिक न्यायाचा मुख्य उद्देश आहे. समाजातील वंचित, दुर्बल व अल्पसंख्याक घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आणि त्यांना निर्णयप्रक्रियेत सहभागी करून घेण्यासाठी घटनात्मक आधार निर्माण करून देणे हा संविधानाचा उद्देश राहिला आहे. सामाजिक न्यायाची प्रमुख साधने म्हणजे

- १) आरक्षण धोरण - अनुसूचित जाती, जमाती आणि मागासवर्गीयांसाठी आरक्षणाची तरतूद.
- २) स्त्री सक्षमीकरण - महिलांना समान हक्क, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण.
- ३) कल्याणकारी योजना - शिक्षण, आरोग्य, अन्नसुरक्षा योजना, ग्रामीण रोजगार हमी योजना, इत्यादी.

- ४) कायदे व धोरणे - महिलांसाठी व बालकांसाठी संरक्षणात्मक कायदे, भेदभाव विरोधी कायदे.
- ५) दिव्यांगांसाठी विशेष उपाय योजना.

७५ वर्षांचा घटनात्मक विकास:

समाजातील बदल, लोकजीवनातील नव्या गरजा आणि प्रशासनाच्या आवश्यकते नुसार भारतीय राज्यघटनेत अनेक दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत. आज पर्यंत संविधानात १०६ दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत. काही दुरुस्त्या कल्याणकारी होत्या, काहींनी न्यायव्यवस्था आणि निवडणूक प्रक्रियेत स्पष्टता आणली तर काहींवर केंद्रीकरणाची प्रवृत्ती अथवा राजकीय हेतूंचा आरोपही आला. भारतीय संविधान स्थिर असूनही लवचिक आहे. त्यातील काही महत्त्वाच्या घटना दुरुस्ती

अ) ४२ वी घटनादुरुस्ती (१९७६): ही "लघु संविधान" म्हणून ओळखली जाते. या घटना दुरुस्तीने प्रस्तावनेत "समाजवादी" आणि "धर्मनिरपेक्ष" शब्दांचा समावेश केला आहे.

आ) ४४ वी घटनादुरुस्ती (१९७८): या घटना दुरुस्तीने आणीबाणीच्या अधिकारांमध्ये मर्यादा घातल्या तसेच नागरिकांच्या स्वातंत्र्याबाबत सुधारणा केल्या आहेत.

इ) ७३ वी घटनादुरुस्ती (१९९२): या घटनादुरुस्तीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा दिला.

ई) ८६ वी घटनादुरुस्ती (२००२): या घटना दुरुस्तीने ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांना शिक्षणाचा मूलभूत हक्क देण्यात आला.

लोकशाही प्रक्रिया आणि निवडणुका:

लोकशाही प्रक्रियेत नागरिकांच्या सहभागावर आधारित शासन पद्धतीमध्ये निवडणुका या प्रक्रियेचा केंद्रबिंदू आहेत. भारतीय राज्यघटनेतील भाग XV (कलम ३२४-३२९) मध्ये निवडणुकांची तरतूद आहे. सार्वत्रिक

प्रौढ मताधिकार (Universal Adult Franchise) ही भारतीय लोकशाहीचे मुख्य वैशिष्ट्ये आहे.

संघराज्य पद्धती आणि प्रादेशिकता:

संविधानामध्ये संघराज्य रचना असूनही केंद्राकडे अधिकार आहेत. भारतासारख्या विविधतेने नटलेल्या देशात संघराज्य रचना ही प्रादेशिक अस्मिता जपताना राष्ट्रीय एकात्मता टिकवण्याचे साधन ठरते. सामाजिक न्याय आणि सामावेशनाच्या दृष्टीनेही ही रचना महत्त्वाची आहे. राज्य पुनर्गठन, भाषा, अर्थसंकल्प, वित्त आयोगाची भूमिका या माध्यमातून संतुलन राखण्याचा प्रयत्न केला आहे.

आव्हाने आणि टीका:

भारतीय संविधानाला ७५ वर्षांच्या वाटचालीत काही आव्हानांना व टीकांना सामोरे जावे लागत आहे. जसे की भ्रष्टाचार, संस्थात्मक स्वायत्तेवर प्रश्न, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे मुद्दे व राष्ट्रीय सुरक्षेचा असमतोल, न्यायालयीन प्रलंबित खटले, सामाजिक ध्रुवीकरण, डिजिटल युगातील गोपनीयता, इत्यादी. अशी आव्हाने संविधानिक मूल्यांना घट्ट करण्याची आवश्यकता अधोरेखित करतात. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या इशाऱ्यानुसार राजकीय लोकशाही सोबत सामाजिक व आर्थिक लोकशाही साध्य करण्याची गरज आजही तितकीच महत्त्वाचे आहे. संविधानाच्या आधारावरतीच आपण हे प्रश्न, आव्हाने सोडवू शकतो असा आत्मविश्वास मागील ७५ वर्षांनी दिलेला आहे.

अमृत महोत्सवाचे ऐतिहासिक महत्त्व:

अमृत महोत्सव म्हणजे आत्मपरीक्षणाचा क्षण आहे. ७५ वर्षांचा प्रवास लोकशाहीच्या परिपक्वतेचे प्रतीक आहे. या आत्मपरीक्षणाने भविष्यकालीन दिशा अधोरेखित करण्यास सोपे जाईल जसे की संविधानिक साक्षरता

वाढवणे, संस्थात्मक स्वायत्ता मजबूत करणे, डिजिटल युगातील गोपनीयता व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, पर्यावरणीय न्याय, इत्यादी.

निष्कर्ष:

भारतीय संविधानाचा अमृत महोत्सव हा भूतकाळातील यशाचे स्मरण, उणीवांची जाणीव आणि भविष्याच्या बांधिलकीचा संकल्प आहे. संविधानाचा स्वीकार केला त्यावेळी अनेक तज्ञांनी शंका व्यक्त केली होती. भारतासारख्या वैविध्यपूर्ण देशांमध्ये हे संविधान रुजू शकेल का? भारताची एकसंधता अबाधित राहिल का? लोकशाही देश म्हणून आपण ७५ वर्षे यशस्वी वाटचाल केली आहे. आशिया खंडातील काही देश जे स्वतंत्र झाले होते जसे की श्रीलंका, पाकिस्तान यांसारख्या देशात संविधान यशस्वी झाले नाही. लोकशाही रुजू शकली नाही. दक्षिण आशियायी देशांमध्ये भारत असा देश आहे जेथे संविधानिक लोकशाही यशस्वीरित्या रुजू शकली याचे कारण हे असू शकते की आपल्या देशाची परिवर्तनीय, उदारमतवादी संस्कृती. लोकशाहीचा कणा ठरलेले संविधान अधिक दृढ अधिक सक्षम झाले आहे. ७५ वर्षांचा हा प्रवास भारताच्या लोकशाही मूल्यांची साक्ष देतो. भारतीय संविधान हे केवळ कायदेशीर कागदपत्र नसून सामाजिक परिवर्तनाची जिवंत प्रक्रिया आहे. क्रांतीची पायाभरणी करणारा गौरवशाली दस्तऐवज आहे. माणुसकीला जिवंत ठेवण्याच्या भावना संविधानाच्या प्रत्येक पानात आहेत.

संदर्भ सूची:

प्राथमिक स्रोत:

- १) भारतीय संविधान (मूळ प्रत): भारताचे संविधान (मराठी आवृत्ती) - सुधारित आवृत्ती, २०२४.

२) संविधान सभा वादविवाद : भारत सरकार प्रकाशन, नवी दिल्ली.

३) घटना सभेतील अधिकृत चर्चासत्रे (१९४६-१९५०), भारत सरकार प्रकाशन, नवी दिल्ली.

५) भारतीय राज्यघटना भारत सरकार, १९५० विधी व न्याय मंत्रालय, नवी दिल्ली.

६) भारतीय राज्यघटना (बेचाळीसावी घटनादुरुस्ती) अधिनियम, १९७६. भारत सरकार.

७) भारतीय राज्यघटना (त्र्यहातरावी घटनादुरुस्ती) अधिनियम, १९९२. भारत सरकार.

८) भारतीय राज्यघटना (शहाऐंशीवी घटना दुरुस्ती) अधिनियम, २००२. भारत सरकार.

सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निवाडे:

- 1) Kesavananda Bharati v. State of Kerala. (1973). AIR 1973 SC 1461; (1973) 4 SCC 225. Supreme court of India, New Delhi.
- 2) Maneka Gandhi v. Union of India. (1978). AIR 1978 SC 597; (1978) 1 SCC 248. Supreme Court of India, New Delhi.

संस्थात्मक व विश्लेषणात्मक स्रोत:

- १) महाराष्ट्र शासन राजपत्र: संविधान अमृत महोत्सवांतर्गत "घर घर संविधान" मोहिमेचे अधिकृत शासन निर्णय.
- २) प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो (PIB): संविधान अमृत महोत्सवाचे वर्षभराचे आयोजन

३) "हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान" मोहिमेची माहिती.

दुय्यम स्रोत:

- 1) Austin, Granville (1966).The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation, Oxford University Press, Oxford.
- 2) Austin, Granville (1999).Working a Democratic Constitution: The Indian Experience, Oxford University Press, New Delhi.
- 3) Basu, D. D. (2018).Introduction to the Constitution of India, LexisNexis, New Delhi.
- 4) Kashyap, S. C. (2015).Our Constitution, National Book Trust, New Delhi.
- 5) M. Laxmikanth. (2023). Indian Polity (6th Ed.). McGraw Hill Education, New Delhi.
- 6) Sane and Gupta. (2018). The Constitution of India (3rd Ed.). Central Law Agency, Allahabab.
- 7) Rajiv Ahir . (2018). A Brief History of Modern India. Spectrum Books Pvt. Ltd., New Delhi.